

LITERASI ILMU LINGKUNGAN & BENCANA

“Hakekat kuliah itu belajar tentang Teori, Konsep, dan Penerapannya. Menguasainya adalah kunci Keberhasilan dan Kebermanfaatan”

24 E-BOOK FREE DOWNLOAD

SCAN & SHARE, YOUR FUTURE!

Kumpulan e-book, disusun dengan teknik systematic literatur review (tahap awal) untuk mengumpulkan teori dan konsep penting dalam ilmu lingkungan dan bencana

FOLLOW

luthfiimutaali

PUSTAKA LINGKUNGAN DAN BENCANA

(Jika menginginkan e-book dalam bentuk
CETAK, Hubungi Amanah Fotocopy,
Mas Ali – 081804218371)

DAFTAR ISI

NO	JUDUL	LINK (ZENODO)	HALAMAN
1.	Teori dan Konsep Environmental Science	https://doi.org/10.5281/zenodo.16927923	4
2.	Teori dan Konsep Sustainability Science	https://doi.org/10.5281/zenodo.16927985	4
3.	Teori dan Konsep Deep Ecology	https://doi.org/10.5281/zenodo.16928022	4
4.	Teori dan Konsep Ecosystem Services and Carrying Capacity	https://doi.org/10.5281/zenodo.16928144	4
5.	Teori dan Konsep Daya Dukung Lingkungan	https://doi.org/10.5281/zenodo.16928219	4
6.	Triple Planetary Crisis	https://doi.org/10.5281/zenodo.16932800	4
7.	Teori dan Konsep Political Ecology	https://doi.org/10.5281/zenodo.16928324	5
8.	Teori dan Konsep Population and Environmental in Development Studies	https://doi.org/10.5281/zenodo.16907725	5
9.	Teori dan Konsep Human Ecology	https://doi.org/10.5281/zenodo.16928341	5
10.	Teori dan Konsep Environmental, Social, Governance (ESG)	https://doi.org/10.5281/zenodo.16928379	5
11.	Teori dan Konsep Biodiversity and Regional Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16928417	5
12.	Teori dan Konsep Green Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16928435	5
13.	Teori dan Konsep Smart Environment	https://doi.org/10.5281/zenodo.16928463	6
14.	Teori dan Konsep Sustainable Planet Management	https://doi.org/10.5281/zenodo.16928496	6
15.	Teori dan Konsep Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	https://doi.org/10.5281/zenodo.16928554	6
16.	Teori dan Konsep Waste Management in Urban Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16928563	6
17.	Teori dan Konsep Climate Change	https://doi.org/10.5281/zenodo.16928581	6
18.	Teori dan Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pendekatan UU 32 Tahun 2009)	https://doi.org/10.5281/zenodo.16928702	6
19.	Teori dan Konsep Disaster Science	https://doi.org/10.5281/zenodo.16928621	7
20.	Teori dan Konsep Economic Valuation on Environmental and Resource	https://doi.org/10.5281/zenodo.16928646	7
21.	Teori dan Konsep Environmental and Resource Economics	https://doi.org/10.5281/zenodo.16928672	7
22.	Teori dan Konsep Ekonomi Sirkuler	https://doi.org/10.5281/zenodo.17010053	7
23.	Teori Dan Konsep Lingkungan Dalam Perspektif Islam	https://doi.org/10.5281/zenodo.16928442	7
24.	Teori Dan Konsep Bencana Dalam Islam	https://doi.org/10.5281/zenodo.16928409	7

LITERATURE REVIEW *eBook free*

TEORI DAN KONSEP
**POLITICAL
ECOLOGY**

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

Penyusun Ebook, LUTHFI MUTA'ALI

Supra Olibra R in g f i s t luthfiimutaali

LITERATURE REVIEW *eBook free*

Teori dan Konsep
**POPULATION AND
ENVIRONMENT
DEVELOPMENT
STUDIES**

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

PENYUSUN EBOOK,
LUTHFI MUTA'ALI

Supra Olibra R in g f i s t luthfiimutaali

eBook free Literature Review

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
**HUMAN
ECOLOGY**

ENYUSUN E-BOOK
LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

Supra Olibra R in g f i s t luthfiimutaali

eBook free LITERATURE REVIEW

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
**Environment,
Social, Governance
(ESG)**

PENYUSUN EBOOK,
LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

Supra Olibra R in g f i s t luthfiimutaali

LITERATURE REVIEW *eBook free*

TEORI DAN KONSEP
**BIODIVERSITY
AND DEVELOPMENT**

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

PENYUSUN EBOOK,
LUTHFI MUTA'ALI

Supra Olibra R in g f i s t luthfiimutaali

Literature Review *eBook free*

TEORI DAN KONSEP
**GREEN
DEVELOPMENT**

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

penyusun ebook, luthfi muta'ali

Supra Olibra R in g f i s t luthfiimutaali

eBook

Literature Review

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

TEORI DAN KONSEP
SMART ENVIRONMENT

PENYUSUN EBOOK,
LUTHFI MUTA'ALI

eBook

Literature Review

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

TEORI DAN KONSEP
SUSTAINABLE PLANET
KONTRIBUSI ILMU GEOGRAFI

Penyusun ebook
LUTHFI MUTA'ALI

LITERATURE REVIEW

Book free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

TEORI DAN KONSEP
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Strategic Environmental Assessment (SEA)

PENYUSUN EBOOK, LUTHFI MUTA'ALI

literature review

Book free

TEORI DAN KONSEP
WASTE MANAGEMENT IN URBAN DEVELOPMENT

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

Penyusun ebook, Luthfi Muta'ali

eBook

LITERATURE REVIEW

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

TEORI DAN KONSEP
CLIMATE CHANGE AND DEVELOPMENT

penyusun ebook, luthfi muta'ali

eBook

LITERATURE REVIEW

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

TEORI DAN KONSEP
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PENDEKATAN UU 32/2009

PENYUSUN EBOOK, LUTHFI MUTA'ALI

LITERATURE REVIEW

Ebook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

**TEORI DAN KONSEP
DISASTER SCIENCE**

PENYUSUN EBOOK, LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

LITERATURE REVIEW

Ebook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

**TEORI DAN KONSEP
ECONOMIC
VALUATION
ON ENVIRONMENTAL AND RESOURCES**

PENYUSUN E-BOOK
LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

LITERATURE REVIEW

Ebook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

**TEORI DAN KONSEP
ENVIRONMENTAL AND
RESOURCE ECONOMICS**

PENYUSUN E-BOOK
LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

Literature Review

Ebook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

**TEORI DAN KONSEP
CIRCULAR
ECONOMY**

Penyusun ebook, LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

RELIGIOUS GEOGRAPHY SERIES

Ebook free

LITERATURE REVIEW

PRINSIP DASAR PENGELOLAAN
**LINGKUNGAN
HIDUP**
DALAM PERSPEKTIF ISLAM

PENYUSUN EBOOK, LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

eBook free

Literature Review

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

BENCANA
DALAM PERSPEKTIF
ISLAM

Penyusun ebook
Luthfi Muta'ali

FOLLOW

luthfiimutaali